

RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
ADRIANA - ANÁLISIS

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Adriana parte 1.			
LÍNEA	Relato	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.	Notas de pie de página
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	<p>Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. Mi papá construyó nuestra casa y desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.</p> <p>Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público. Tengo un recuerdo muy bonito de la escolita Salesiana del 20 de Julio. La profesora Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba. Yo siempre fui más bien calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias. Recuerdo eso.</p> <p>Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Por ese entonces nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá, construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó, entonces nos devolvimos para acá, y otra vez, colegio público. En casa éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.</p> <p>Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años, <u>confusa</u>, como que todavía no sabía qué hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como para medio decir “será por acá o por allá”.</p> <p>Por esa época mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el Restrepo y en el norte. Entonces lo que hice fue pegarme</p>	<p>1 Desde siempre quise ser profe Aspectos vinculativos del acto ético: Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Cronotopo: Mi papá construyó nuestra casa. Dialogismo: Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.</p> <p>2 Tengo un recuerdo muy bonito Cronotopo: Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público, la escolita Salesiana del 20 de Julio. Dialogismo: “Tengo un recuerdo muy bonito” que después se va a ver reflejado en sus decisiones. “Yo siempre fui más bien calladita, ensimismada”. Acto ético que ella recuerda: “La profesora Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba” “la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias. Recuerdo eso”.</p> <p>3 Con más ganas de ser profe Cronotopo: vivir a Fusa un año; nos devolvimos; colegio público Acto ético que ella recuerda: Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Dialogismo: Por ese entonces nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá, construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó. En casa éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.</p> <p>4 ...confusa, como que todavía no sabía qué hacer. Cronotopo: Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años. Aspectos vinculativos del acto ético: <u>confusa, como que todavía no sabía qué hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez.</u> Dialogismo: y me frustré porque no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como para medio decir “será por acá o por allá”.</p>	<p>“La vida en su totalidad puede ser examinada como una especie de acto ético complejo: yo actúo mediante toda mi vida, y cada acto y cada vivencia asilada es un momento de mi vida en cuanto actuar ético” (Bajtín, 1997, p. 9). Queremos abrir el análisis de los relatos de los profesores que han dado su voz para significar esta tesis doctoral, con esta cita de Bajtín, que resume muy bien nuestra intención. No es otra que darle un examen a la vida contada, a la vida relatada, bajo la mirada de una vida -en su totalidad y en detalle- como el encuentro asimétrico entre dos en donde uno de ellos tiene una posición de ventaja sobre el otro y el dialogismo (las voces que se apoderan del relato y la conciencia del profesor) guían el actuar, en donde no median códigos éticos o normas morales preestablecidas, en una interacción e instante que es irrepetible, ubicados en un cronotopo (fusión indisoluble de tiempo, espacio) en donde el acto ético llega como respuesta única y singular, de forma responsable en la cual aquel que tiene ventaja sobre el otro, se convierte responsable por él y actúa, contravirtiendo la norma que es inoperante e inaceptable. Esto ocurre en presencia de un tercero -el lenguaje- que media y amplía el diálogo hacia lo infinito (Bajtín, 1992,).</p> <p>Es así como el análisis se basará en el acto ético como acción responsable con otro que no es igual que el primero, que se ubica en cronotopo específico, en donde medias dialogismos.</p> <p>El relato de la profesora que para efectos de los grupos focales y por uso del lenguaje (porque se dio así sin intención de que esto aconteciera de esta manera, por su uso y repetición y adopción dentro del grupo focal, cada relato ahora pasará a ser <i>biograma narrativo</i> o <i>biograma narrado</i>) inicia con el dialogismo “Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí” enclavada en el primer cronotopo que se describe, en una casa en construcción, jugando con ladrillos a manera</p>

36 a trabajar con ella y ahí se me fueron tres años de mi vida,
37 bueno aunque sí hice cursos de secretariado. Me volví a
38 presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé y decía
39 “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?” y un día
40 que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana
41 cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero,
42 pues me bajé y tomé un directorio -cuando existían los
43 directorios- y dije “qué buenoirme a estudiar a otra parte, no
44 tiene que ser acá” sabía que Manizales era una ciudad
45 universitaria, así que de pronto allá. Mi familia es de Manizales
46 y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es
47 de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca de
48 Manizales. Mi papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que
49 yo le pedía, él me lo daba, en medio de todo, entonces yo
50 pensaba “qué tal él me diga que sí y sí me pague allá” y fue así.
51 Él me pagó allá y me fui en el 96.

52
53 Me presenté a la Universidad de Manizales a educación
54 especial y a la Universidad Católica a fonoaudiología. Las dos
55 universidades son de carácter privado. En la que pase. Empecé
56 a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve
57 el mejor puntaje, además me seguía rondando en la cabeza ser
58 maestra y lo veía también por el lado de la educación diferente,
59 porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas
60 sordas. Empecé a estudiar educación especial, fueron 4 años,
61 toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de
62 abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una
63 casa desconocida y en la universidad conocí todo el tema de la
64 educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que
65 era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar
66 retraso mental. La universidad tenía dos instituciones en donde
67 uno hacía práctica desde cuarto semestre. Nunca lo dudé,
68 nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra.
69 Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la
70 ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse
71 en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la
72 ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros
73 profesionales y pues se me dieron las cosas y me fui para allá
74 durante 11 meses. Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos,
75 médicos, licenciados, entonces las universidades brindaban la
76 vivienda, uno tenía que pagar la comida, nos daban el
77 transporte, una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí

5 Ingreso a la carrera

Cronotopo: Por esa época; Restrepo y en el norte; con ella y ahí se me fueron tres años de mi vida; un día que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero; - cuando existían los directorios-; Mi familia es de Manizales y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca de Manizales; allá y me fui en el 96.

Aspectos vinculativos del acto ético: mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos; Entonces lo que hice fue pegarme a trabajar; bueno aunque sí hice cursos de secretariado. Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé; pues me bajé y tomé un directorio; sabía que Manizales era una ciudad universitaria, así que de pronto allá; Mi papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que yo le pedía, él me lo daba, en medio de todo; Él me pagó allá.

Dialogismo: y decía “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?”; y dije “qué buenoirme a estudiar a otra parte, no tiene que ser acá”; entonces yo pensaba “qué tal él me diga que sí y sí me pague allá” y fue así.

6 carrera

Aspectos vinculativos del acto ético: Me presenté; a educación especial; a fonoaudiología; En la que pase. Empecé a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve el mejor puntaje, lo veía también por el lado de la educación diferente, porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas sordas. Empecé a estudiar educación especial; conocí todo el tema de la educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar retraso mental; se hacía práctica; práctica intensiva: yo encantada con ser maestra; Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos, médicos, licenciados; una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo mío sí era esto.

Cronotopo: Universidad de Manizales; Universidad Católica; Las dos universidades son de carácter privado; fueron 4 años, toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una casa desconocida y en la universidad; La universidad tenía dos instituciones en donde se hacía práctica desde cuarto semestre; Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá; y me fui para allá durante 11 meses; las universidades brindaban la vivienda.

Dialogismo: me seguía rondando en la cabeza ser maestra; nunca lo dudé, nunca pensé en salirme.

de pupitres con la protagonista siendo profesora junto a su hermana y por alumnos a sus hermanos hombres menores. Si hiciéramos un salto desde este momento, - que nos lo vamos a permitir aquí brevemente- al final del relato se puede observar que por los contextos y logros en los que se narra la profesora, todas las acciones que realiza para “ser profesora” se enmarcarían dentro de un gran acto ético responsable consigo misma, de principio a fin, en donde inicia por manifestar querer ser profesora y concluye en un evento de gala de los mejores asistiendo a un reconocimiento como profesora investigadora. Una vida de actos responsables narrados al interior del texto, que la condujeron a tomar decisiones responsables por su comunidad, su entorno de trabajo y por ella misma, junto a su familia.

El primer acto ético que narra la profesora Adriana está relacionado con una profesora que ella tuvo de pequeña, relación que la marcó mucho y fue por el tema del trato afectivo que ella recibía de esta profesora Luz Marina en la escuela pública Salesiana del 20 de julio “sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba... Yo fui más bien calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias”. Se reconoce un esta de vulnerabilidad de la profesora Adriana cuando ella era pequeña y en la respuesta coherente que recibió de su profesora Luz marina. Condición que reafirmó su deseo de ser profesora que ya lo había manifestado dos veces en el texto.

El segundo acto ético que describe el texto se da cuando la profesora se gradúa de su bachillerato, y en consecuencia con su deseo de ser maestra, se presenta (como acto coherente con su deseo de ser maestra manifestado en múltiples ocasiones) a la Universidad Pedagógica y no pasa. Y se frustra. Este punto puede ser controversial porque un acto ético ante uno mismo suena extraño. Pero lo abordaremos de la siguiente manera. Es acto ético en tanto Adriana bachiller con la posibilidad de escoger su futuro profesional, va a ser coherente con Adriana niña con el deseo de ser profesora, recordemos el inicio “Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí” o “Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así” o “Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe” estos son apartados de dialogismo, voces que permanecen en su

78 también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo
79 mío sí era esto.

80
81 Al finalizar la carrera, en el último año, nos daban tres opciones
82 para graduarse. Tesis, un diplomado (que se tenía que pagar un
83 semestre más) o hacer un año de servicio social. La única
84 condición de la Universidad era buscar un pueblo donde
85 desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la
86 comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary, mi mejor
87 amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita
88 viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de
89 Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima.
90 Entonces dije *“pues me voy y vivo con mi abuela un año y
91 desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”*, y mi amiga Luz
92 Dary dijo lo mismo, ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa
93 María y yo al alcalde de Berbeo.

94
95 En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido
96 político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia. Lo
97 primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue:
98 *“¿usted es de cuáles Aguirre?”* y le dije: *“Pues mi tío tiene tienda
99 en tal lado...”* *“Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”*, le dije:
100 *“Sí, yo soy sobrina de él”*, y yo cuando dijo eso, dije: *“Ya me dijo
101 que no”* (jajaja), pero cuando vio que yo era de la Universidad
102 de Manizales, me dijo: *“yo soy egresado de ahí. No, digamos
103 que a usted la salvó eso”* (jajaja). Pues quedó encantado,
104 porque era economista de esa misma universidad. Él me dio el
105 empleo por un año, me dijo, *“ah, (jajaja), la voy a dejar que
106 trabaje acá, acá hacemos...”* Bueno, me explicó todo lo social
107 que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo
108 estaba feliz, pero más de uno me criticó, que un año más, que
109 no sé qué, pero yo lo veía como una bella experiencia *“que rico
110 tener algo de experiencia”*, entonces fue así.

111
112 La diferencia con mi amiga fue que a mí me pagaban un mínimo,
113 a ella no, entonces me dijo: *“si usted acepta le vamos a pagar”*;
114 yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, *“bueno, pues a
115 mí me sirve”*, claro, iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la
116 familia, me dieron oficina, trabajaba con una psicóloga, con una
117 enfermera, era todo un equipo social genial, nos dieron hasta
118 conductor, viajábamos en una Toyota a las veredas, o sea, una
119 cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para acá, doctora

7 práctica

Cronotopo: Al finalizar la carrera, en el último año; La única condición de la Universidad era buscar un pueblo; mi mejor amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima; ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo.

Dialogismo: *“pues me voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”*, y mi amiga Luz Dary dijo lo mismo.

Aspectos vinculativos del acto ético: hacer un año de servicio social; desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary.

8 pueblos

Cronotopo: En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia; pero cuando vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo.

Dialogismo: *Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue: “¿usted es de cuáles Aguirre?” y le dije: “Pues mi tío tiene tienda en tal lado...” “Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”, le dije: “Sí, yo soy sobrina de él”, y yo cuando dijo eso, dije: “Ya me dijo que no”; “yo soy egresado de ahí. No, digamos que a usted la salvó eso”; “la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos...” pero más de uno me criticó, que un año más, que no sé qué.*

Aspectos vinculativos del acto ético: me explicó todo lo social que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo estaba feliz; pero yo lo veía como una bella experiencia “que rico tener algo de experiencia”, entonces fue así.

9 año rural pagado

Dialogismo: me dijo: *“si usted acepta le vamos a pagar”*; yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, *“bueno, pues a mí me sirve”*; una cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para acá, doctora para allá, y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?

narración, que se involucran con cronotopos específicos y se vinculan al acto ético, Bajtín (1993) sostiene que el acto no es solo una respuesta al otro, sino también a la propia conciencia histórica, que nos interpela desde el pasado y el futuro. En ese sentido hay un sentido de responsabilidad que busca atender a su yo del pasado para lograr su anhelo y ser responsable con él, es decir, ser maestra.

El tercer acto ético (que se componen en el marco de otros actos éticos), está dado por lo siguiente: acto ético primario *“empezar a trabajar con su hermana”* como acto responsable porque en el dialogismo señala que los papas y tíos *“eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno”*. Responsablemente ella hace cursos complementarios (se sigue formando) de *secretariado*, y vuelve a *presentarse presenta a la pedagógica*, y nuevamente no pasa. Estamos hablando de los años noventa (cronotopo) y el dialogismo la asalta nuevamente *“no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?”*. El acto ético central de este apartado está constituido por la decisión de camino a su casa de bajarse por y entrar a una central telefónica -Telecom en ese momento-, tomar el directorio e indagar Universidades en Manizales para estudiar o educación especial o fonoaudiología demostrando, una vocación de servicio ya que ella cita que por una parte *“podría trabajar con personas con necesidades educativas especiales, o por la otra, trabajar con personas sordas”*. Texto representa un momento central en la historia porque pudo haberlo hecho en su casa o un día cualquiera en un contexto más relajado. No. Ella describe que de camino a su casa, regresando de su trabajo, se baja a mitad de camino e ingresa en la central telefónica, marcando un cambio un poco brusco en el hilo del relato, y posteriormente, toma la decisión y con ayuda del papá, viaja sola y se instala en una casa familiar y comienza a estudiar educación especial. Estudia, realiza la práctica profesional en la ruralidad en Neira Caldas durante casi un año, y se convence de que esto es su campo vocacional, coherencia con las decisiones que tomó en Bogotá. Como opción de grado le proponen hacer un año de servicio social inmersivo en la ruralidad siempre con la comunidad en lo que ella acepta. Recibió ante esto críticas (dialogismo de porqué otro

<p>120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161</p>	<p>para allá (jajaja), y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?, pero fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo, genial.</p> <p>Ahí dije: “No, qué rico ser profe del campo”; yo siempre lo manifesté y lo pensaba así. Y más porque cuando íbamos a la casa en donde nos quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo, siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa. Yo la miraba y decía: “No, qué belleza”. Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué una escuela? y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.</p> <p>Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la Universidad de Manizales. Mi intención era quedarme por esa región y repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por allá. Tenía muchos conocidos, tenía muchos contactos, y no, no, entonces como en abril ya desistí, y ya me vine para Bogotá. “Vengámonos para Bogotá”.</p> <p>Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto, entonces, uno sabe cómo son las mamás. Yo con esa hoja de vida debajo del brazo, y le decía: “Ma, ¿qué hago?” Había un colegio en la misma cuadra “pues vaya, llévela a allá”. Pero uno golpear y llevar una hoja de vida así como así (jajaja). Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo, ahí estudio mi hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me abrió el profe Carlos y le dije, “yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de ustedes, yo me acabé de graduar, pues...” en el barrio El Sosiego, por la cuadra de la casa de mi papá. Entonces el señor pues me aceptó la hoja de vida y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por horas. Pues yo lo acepté. Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo que no me podía pagar más, tocaba que otras profes</p>	<p>Cronotopo: iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la familia, me dieron oficina, trabajaba con una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social genial, nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las veredas.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: pero fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo, genial.</p> <h3>10 que rico ser profe de campo</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético-Dialogismo: Ahí dije: “No, qué rico ser profe del campo” (Compromiso con su futura vida laboral); yo siempre lo manifesté y lo pensaba así.</p> <p>Dialogismo: Yo la miraba y decía: “No, qué belleza”. Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué una escuela?</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.</p> <p>Cronotopo: cuando íbamos a la casa en donde nos quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo, siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa.</p> <h3>11 Se gradúa</h3> <p>Cronotopo: Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la Universidad de Manizales.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Mi intención era quedarme por esa región y repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por allá; ya desistí.</p> <p>Dialogismo: “Vengámonos para Bogotá”.</p> <h3>12 primer trabajo por horas</h3> <p>Cronotopo: Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto; Había un colegio en la misma cuadra; uno golpear y llevar una hoja de vida así como así; ese fue mi primer colegio, un colegio de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo; en el barrio El Sosiego, por la cuadra de la casa de mi papá; y como a los 15 días me llaman; Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el colegio asumieran esa carga.</p> <p>Dialogismo: uno sabe cómo son las mamás; y le decía: “Ma, ¿qué hago?”; “pues vaya, llévela a allá”; “yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de ustedes, yo me acabé de graduar, pues...”; el profe, como era un colegio pequeño, me dijo que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el colegio asumieran esa carga; le dije: “No, tranquilo, profe, no se preocupe”.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo con esa hoja de vida debajo del brazo; ahí estudio mi hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico; para dar Ciencias Naturales por horas. Pues yo lo acepté. Precariedad de los primeros trabajos</p>	<p>año más), pero ella expresa desde su acto ético: pero yo lo veía como una bella experiencia “que rico tener algo de experiencia”, entonces fue así.</p> <p>Lo anterior refleja también y en cierta medida el valor que le confiere la profesora Adriana a la práctica y la experiencia antes de obtener el grado, siendo complemento de su formación profesional. Y destaca que hizo un trabajo en la ruralidad y que ese contacto le parecía central en su posterior vocación de servicio: “Ahí dije: “No, qué rico ser profe del campo”; yo siempre lo manifesté y lo pensaba así”.</p> <p>Relata que de niña cuando paseaba con la familia, visitaban una región de La Palma, de camino hay una escuela, que es la misma que ella veía ahora cuando estaba haciendo su trabajo rural y destaca el papel de la escuela “y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad”. Es decir, su decisión vocacional va más allá de ser profesora, significa estar involucrada con muchos de los procesos que ella describe cuando describe la escuela y esto es muy importante en su futuro laboral.</p> <p>Se gradúa, insiste pasando hojas de vida para aquedarse en la región, pero no lo logra y se regresa a Bogotá. Dentro del dialogismo que supone la voz de su mamá, acepta pasar su hoja de vida a un colegio cercano a su casa, y la llaman a dictar ciencias por horas contrato que termina en unos meses. Esto connota la precariedad del trabajo docente en colegio privados y la dificultad de los recién egresados.</p> <p>Pasan tres años y la profesora logra (no porque la haya buscado, sino porque alguien le dice que es posible) hacer una interinidad y ejerce por primera vez el perfil para el cual está diseñado su haber estudiado, destaca “Un trabajo que yo también decía: No, que dicha quedarme acá”. Consistía en “un taller de educación especial; los viernes hacíamos todo lo pedagógico matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. El grupo estaba diagnosticado con déficit cognitivo, eran doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de</p>
--	---	---	---

<p>162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203</p>	<p>contratadas en el colegio asumieran esa carga. Pues yo lo entendí, le dije: <i>“No, tranquilo, profe, no se preocupe”</i>.</p> <p>En agosto ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive un señor de una tienda; que era compadre de mi mamá. Él tenía unas hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero para mí era como si me hablara de otro mundo, porque yo ni me interesé ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí, desde el 2000! Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la tengo clara, no la recuerdo muy bien, porqué fue, pero resulté vinculada con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Por eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo haré, con calma.</p> <p>El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos. Un trabajo que yo también decía: <i>“No, que dicha quedarme acá”</i>. Era un taller de educación especial; entonces eran puros talleres y solamente los viernes hacíamos todo lo pedagógico y les enseñaba matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mí grupo estaba diagnosticado con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad. A mí lo que me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004. O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían <u>colegios de convenio</u>, cuando la Secretaría de Educación <u>le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños</u>, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años. Allá dejé un buen trabajo. Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué. En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría</p>	<p>de los docentes y no saber cómo movilizarse en el mercado laboral ni cómo cobrar el trabajo.</p> <h3>13 primera interinidad</h3> <p>Cronotopo: En agosto; Distrito; yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí, desde el 2000!; resulté vinculada con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001.</p> <p>Dialogismo: ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive un señor de una tienda; Él tenía unas hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero para mí era como si me hablara de otro mundo; Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la tengo clara, no la recuerdo muy bien, porqué fue, pero resulté vinculada con una; Por eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo haré, con calma.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: porque yo ni me interesé ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí, desde el 2000!</p> <h3>14 educación especial taller</h3> <p>Cronotopo: El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos; entonces eran puros talleres y solamente los viernes hacíamos todo lo pedagógico; Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad; eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004.</p> <p>Dialogismo: Un trabajo que yo también decía: <i>“No, que dicha quedarme acá”</i>: A mí lo que me sorprende todavía es que; O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Era un taller de educación especial; les enseñaba matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mí grupo estaba diagnosticado con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Dicha o disfrute con su trabajo.</p> <h3>15 Santa Ana del sur</h3> <p>Cronotopo: El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, cuando la Secretaría de Educación le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años; Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio. (La problemática de los colegios en concesión).</p>	<p>primaria y ellos trabajaban madera. Había un emprendimiento”. Este enmarca el cuarto acto ético ya relacionado con el ejercicio de su profesión, el primer trabajo en el distrito y la posibilidad de contemplar vincularse de planta al Distrito pero en unos años posteriores.</p> <p>El quinto gran momento lo componen los 15 años que ella trabaja en el sector privado (colegio privados o en concesión). El análisis de los actos éticos de esta temporalidad constituye el reflejo de: aprendizaje de estrategias de formación (educación por proyectos para favorecer el aprendizaje de los estudiantes), la coherencia con su trabajo que requiere que por ejemplo, estudiantes que no alcanzan los desempeños, pierdan el año, condición que le cuesta el puesto a la profesora. Sobre esto vuelve el tema del acto ético: cumplo con la función de profesora, y estos chicos que no alcanzan los logros, repiten el año, así me cueste el cargo, o los paso, no soy responsables por ellos y conservo mi puesto. Sin embargo a su salida de este trabajo (colegio Cafam) ella deja muestra de su trabajo, es decir, materializa parte de su trabajo y se lo entrega al rector antes de salir. Aquí aprende dos cosas: que debe visibilizar el trabajo que ella hace y que si no hay apoyo de los compañeros y trabajo de equipo es muy difícil y que si las directivas no apoyan también es muy complicado. También destaca las dificultades del ambiente laboral en colegios privados o en concesión donde se corre la voz de quien puede quedar desempleado al finalizar el año, a manera de violencia entre los mismos profesores.</p> <p>Destaca que dentro de los compromisos con su autoformación la profesora hace todos los niveles certificados para lenguaje de señas para trabajar con personas sordas, que concuerda con lo descrito al inicio, su vocación de servicio, en donde fonoaudiología también estaba como opción dentro del plan profesional con la mención de trabajar con personas sordas. Destaca que ella dicta las ocho materias en lenguaje de señas y que los chicos la corregían para que mejorara su nivel de lenguaje de señas, también el trabajo realizado con los estudiantes, sin embargo señala las dificultades con los compañeros profesores que ya llevaban más años. Incida que por esto sale de allí.</p>
--	---	---	---

<p>204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245</p>	<p>y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces. Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito y en el 2004, y pasé como con el puesto 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado, no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>De ahí, un compañero que se va me dice "no, en Cafam están recibiendo" pues yo mando mi hoja de vida y me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años. Ahí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam solo me dan primaria. Allí conozco a Nelson. A los cuatro años, el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué, porque pues a ellos no les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije "listo, profe, pues ni modo".</p> <p>Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía "de terceros sale tal". Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano, y dije, "si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo" (jajaja).</p>	<p>Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio; en el 2024 en la entrevista.</p> <p>Dialogismo: En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable; Me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado; no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Allá dejé un buen trabajo; fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué; Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces; me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito; y pasé como con el puesto 64; Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado.</p> <p>16 CAFAM 1</p> <p>Cronotopo: me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años; Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam; Cuatro años.</p> <p>Dialogismo: De ahí, un compañero que se va me dice "no, en Cafam están recibiendo"; el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión de que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué; Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía "de terceros sale tal". Y dije "si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo".</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: enviar la hoja de vida; Profe de primaria; solo me dan primaria. No les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije "listo, profe, pues ni modo". Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano.</p>	<p>La profesora Adriana durante su primera estancia en el colegio Cafam también lidero: catequesis, primeras comuniones y educación de adultos los días sábado de ética y lenguaje. Como había salido de la sabiduría, y quedaba nuevamente desempleada, fue llamada nuevamente al colegio Cafam, esta vez el rector ya no estaba. Le dan a dictar ética en bachillerato en muchos cursos. Lo que destaca desde su acto ético es no dejar el puesto botado, como ella misma indica "yo soy muy responsable" por lo que ella preparaba clases y se esmeraba, pero también reconoce que "se quemó mucho".</p> <p>Terminó su año ahí y le indican que seguía, pero ella quería seguir, pero que la reubicaran en primaria en donde había estado ya, pero le indican que no, que seguiría con la misma carga el próximo año. Ante lo cual ella renuncia. Prefiere desempeñarse en las áreas y niveles para los ha estudiado principalmente, y no ocupar una plaza que le genera malestar físico emocional. Si bien, pareciera que se iba a quedar sin empleo para el año siguiente, la profesora hace varios niveles de resolución de conflictos en el proyecto Hermes, de la cámara y comercio en donde la contratan para ser gestora de procesos de paz y resolución de conflictos en colegios del distrito, le asignan 6 colegios de Kennedy que visita periódicamente formando en estos temas. Resalta el tema de la formación permanente que ella genera, siempre con la premisa de desempeñarse en ello y lo hace.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Nelson; supo de mi proceso; con los niños sordos y todo el trabajo que hice; Yo soy catequista; yo estuve en el grupo de catequesis; también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones.</p> <p>Cronotopo: salgo de La Sabiduría; proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice; en los primeros cuatro años que estuve en Cafam; sábados.</p>
--	--	---	--

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina, y le dije: “*profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme*”. Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, y algo que me pasó en este colegio y en el anterior es que -no sé qué tanto influya en eso- pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir. Sí, me dijo, “*pero ¿por qué no trabaja más en equipo?*”, le dije “*no es que no trabaje en equipo*”, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto. El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: “*Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace*”, y que él desconocía muchas cosas más; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro e igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.

Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja). Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso, pero de ahí también me sacaron por lo mismo, porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva, pues me sacaron. Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños.

Yo que salgo de La Sabiduría y Nelson, a quién conocí en Cafam y que seguía trabajando allí supo de mi proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice, me dice, finalizando ese año “*La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato*”. El rector Miguel ya no estaba. Yo soy catequista, en los primeros cuatro años que estuve en Cafam

17 Miguel Rector

Aspectos vinculativos del acto ético: Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina; Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir; El caso fue que cuando le pasé el libro; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro.

Cronotopo: algo que me pasó en este colegio y en el anterior; igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.

Dialogismo: y le dije: “profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted sacarme”, me dijo, “pero ¿por qué no trabaja más en equipo?”, le dije “no es que no trabaje en equipo”, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto; él me dijo: “Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace”; y que él desconocía muchas cosas más.

18 trabajo con niños sordos

Cronotopo: cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años; pero de ahí también me sacaron por lo mismo; pues me sacaron.

Dialogismo: porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva.

Aspectos vinculativos del acto ético: Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, para poder trabajar otra población, vinculado a su deseo de estudiar fonología del inicio. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja). Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso; Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños.

19 CAFAM 2

Dialogismo: me dice, finalizando ese año “La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”. El rector Miguel ya no estaba; Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo “de pronto”, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.

Cronotopo: Me voy para Cafam y nuevamente me reciben; el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre; En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito.

Dialogismo: otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. “¿Usted de primaria en bachillerato?” ellos como que no se convencían de eso; Entonces, “que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”. Eso fue bonito; me quemé demasiado; La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales; Yo decía: “No, ¿yo en qué me metí?”. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno; me decían “no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía; me dijeron: “No, profe, usted seguiría con la misma carga”. Dije: “No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”; Y le dije: “No, dejemos así”. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad.

Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían; Daba ética a diez cursos; yo he sido más que, digamos “pila”, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión; Yo no dejé el trabajo tirado

<p>288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329</p>	<p>yo estuve en el grupo de catequesis, y los sábados también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones. Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo “de pronto”, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p> <p>Me voy para Cafam y nuevamente me reciben y otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. “¿Usted de primaria en bachillerato?” ellos como que no se convencían de eso. Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían. Entonces, “que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”. Eso fue bonito. Daba ética a diez cursos, me quemé demasiado yo he sido más que, digamos “pila”, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales. Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo decía: “No, ¿yo en qué me metí?”. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno. Pero bueno, el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre me decían “no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía. Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo. Y así fue cuando me dijeron: “No, profe, usted seguiría con la misma carga”. Dije: “No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”. Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo. Y le dije: “No, dejemos así”. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad. En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito, y pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p> <p>Sin embargo, estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio de Conflicto Escolar, me</p>	<p>Aspectos vinculativos del acto ético: Nelson; supo de mi proceso; con los niños sordos y todo el trabajo que hice; Yo soy catequista; yo estuve en el grupo de catequesis; también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones.</p> <p>Cronotopo: salgo de La Sabiduría; proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice; en los primeros cuatro años que estuve en Cafam; sábados.</p> <p>Dialogismo: me dice, finalizando ese año “La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”. El rector Miguel ya no estaba; Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo “de pronto”, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p> <p>20 CAFAM 2 y sus dinámicas</p> <p>Cronotopo: Me voy para Cafam y nuevamente me reciben; el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre; En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito.</p> <p>Dialogismo: otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. “¿Usted de primaria en bachillerato?” ellos como que no se convencían de eso; Entonces, “que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”. Eso fue bonito; me quemé demasiado; La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales; Yo decía: “No, ¿yo en qué me metí?”. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno; me decían “no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía; me dijeron: “No, profe, usted seguiría con la misma carga”. Dije: “No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”; Y le dije: “No, dejemos así”. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían; Daba ética a diez cursos; yo he sido más que, digamos “pila”, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión; Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave; Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo; Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo; pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p>	<p>porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave; Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo; Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo; pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p> <p>*</p> <p>Finalmente, el acto ético de este cronotopo refleja el anhelo de ingreso al distrito y el largo proceso de insistir hasta ingresar. De la responsabilidad que existe con ella y con su familia por lograr condiciones laborales justas y estables para comenzar un mejor proyecto de vida.</p> <p>La tesis misma ha tratado de ser y significar un acto ético responsable con todo su contenido, con las voces aquí encontradas en un polifonía de voces.</p>
--	--	---	--

330 capacitó y comencé a trabajar con el programa Hermes. Con
331 conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Trabajé con
332 Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis
333 colegios del Distrito y yo los iba a visitar y los capacitaba para
334 formar conciliadores escolares. A profes y a niños que querían
335 ser conciliadores. Fue un trabajo chévere. No me desvinculé del
336 todo de la educación. Después de eso, estando ahí con ellos,
337 fue cuando alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema
338 Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me
339 pasaba, El caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al
340 Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en
341 un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un
342 colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía
343 tres sedes y yo era la educadora especial de las tres sedes. Me
344 tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser
345 educadora especial, docente de apoyo. Y ahí estuve hasta que
346 me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me
347 presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás
348 de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron, solté
349 lágrima.

350
351 Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a
352 empezar todo el proceso. Y como yo compré PIN para la
353 ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando compro el
354 PIN en el 2013 y presenté el examen, fue el primer año que el
355 distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás
356 la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el
357 Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado.
358 Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para
359 Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana, y yo lo compré para la
360 ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como
361 Usme Alto (jajaja) que era como hasta por ahí no más. Cuando
362 me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la
363 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un
364 cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de
365 la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson
366 después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía
367 nada, yo, yyyjuemadre. Pero yo ya sabía que iba a aceptar. Y
368 llegué a La Unión Sumapaz.

369
370 Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la
371 vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo

21 Hermes y conflicto escolar

Cronotopo: estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio; Trabajé con Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis colegios del Distrito y yo los iba a visitar; en el 2014 empiezo a ingresar al Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía tres sedes; ahí estuve hasta que me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás de ese cargo.

Dialogismo: alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba; por eso cuando a mí me posesionaron, solté lágrima.

Aspectos vinculativos del acto ético: Realiza el programa Hermes sobre Conflicto Escolar: me capacitó y comencé a trabajar con el programa Hermes. Con conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Respalda los procesos de su autoformación permanente, y su constante interés por enriquecer su perfil para movilizarse laboralmente. los capacitaba para formar conciliadores escolares; Fue un trabajo chévere. No me desvinculé del todo de la educación; era la educadora especial de las tres sedes. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser educadora especial, docente de apoyo.

22 Visita al Sumapaz

Cronotopo: Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a empezar todo el proceso; compro el PIN en el 2013 y presenté el examen; pensaba que Sumapaz era como Usme Alto; Cuando me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía nada, yo, yyyjuemadre.

Dialogismo: Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y como yo compré PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá; fue el primer año que el distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado; y yo lo compré para la ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto que era como hasta por ahí no más; Pero yo ya sabía que iba a aceptar.

Voces internas en conflicto:

Bajtín sostiene que nunca hablamos en "monólogo", incluso cuando pensamos. Nuestro discurso interno está lleno de voces sociales internalizadas (familia, maestros, cultura, etc.) que dialogan o se contradicen.

Ejemplo en Adriana: Cuando duda ("¿Será que no voy a ser maestra?"), esa pregunta refleja voces previas (su familia no académica, los fracasos en los exámenes de ingreso).

Autoconciencia como diálogo:

La reflexión crítica sobre uno mismo implica un diálogo entre el "yo" actual y versiones pasadas o futuras de sí.

Ejemplo: Adriana al escribir sus reflexiones ("¿Por qué no reconocen mi trabajo?") está respondiendo a voces externas (colegas, sistema educativo) que ha internalizado.

Polifonía interior:

En textos autobiográficos (como el relato de Adriana), el autor/narrador se fragmenta en múltiples "yoes" (el niño que quería ser maestra, la adulta frustrada, la profesional resiliente).

372 quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el
373 coordinador entraba a verme la clase. ¿Qué pasó con esas dos
374 profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de
375 ellas, todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la
376 una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y
377 me sentaba en la reunión con ellas. Y luego yo decía: “Noooo,
378 yo no hago eso” (jajaja) porque era súper cuadrículado. El caso
379 es que, yo sé que **por eso me salí**. Digamos que **los colegios**
380 **privados** no permiten que uno viva la educación en el aula como
381 tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es
382 desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.

383
384 A mí me posesiona Petro en Corferias. Ese día dije “no, aquí
385 empiezo una nueva vida”. Ni siquiera tanto por el tema
386 económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene
387 la posibilidad de hacer otras cosas y ascender en muchos
388 aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las oportunidades
389 que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con
390 población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo,
391 pues a la educación pública llegan las personas que requieren
392 de verdad un apoyo.

393
394 **Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015.** Recuerdo que la
395 profe que yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y
396 llevaba muchos años y le quedaban pocos meses para
397 pensionarse. Alcancé a pensar en prorrogar solo por esa
398 persona, sin conocerla. ¿Será que prorrogo para no afectar a
399 esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a
400 oídos que “era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”.
401 Antes de tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté. Una
402 psicóloga del Colegio Manuel Cepeda me dijo: “No, pues
403 camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué
404 tan conveniente es que tú prorrogues o no”. Y fuimos y me
405 atendieron y me dijeron “Profe, usted ya se ganó ese puesto,
406 ¿usted cree que por usted harían eso?” Me hizo un poco de
407 preguntas... “¿usted conoce a la profe?” y yo “No”. En
408 conclusión, me dijo: “No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada
409 uno luchará lo suyo” y yo dije “Si ya, dejemos así”. **Pues llego al**
410 **Sumapaz y la profe me demanda.**

411
412 Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. El caso es
413 que yo llego al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson

23 Distrito vs Colegios privados

Cronotopo: por eso me salí; los colegios privados.

Dialogismo: ¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas; yo decía: “No, yo no hago eso” porque era súper cuadrículado.

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el coordinador entraba a verme la clase; todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas. Y luego yo decía: “No, yo no hago eso” porque era súper cuadrículado; no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.

24 Posesión

Cronotopo: Corferias;

Dialogismo: Ese día dije “no, aquí empiezo una nueva vida”.

Aspectos vinculativos del acto ético: A mí me posesiona Petro; Ni siquiera tanto por el tema económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y ascender en muchos aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las oportunidades que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo, pues a la educación pública llegan las personas que requieren de verdad un apoyo.

25 Pensar en prorrogar

Cronotopo: Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015; Pues llego al Sumapaz y la profe me demanda.

Aspectos vinculativos del acto ético: Recuerdo que la profe que yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y llevaba muchos años y le quedaban pocos meses para pensionarse. Alcancé a pensar en prorrogar solo por esa persona, sin conocerla; Antes de tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté.

Dialogismo: ¿Será que prorrogo para no afectar a esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a oídos que “era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”; Una psicóloga del Colegio Manuel Cepeda me dijo: “No, pues camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú prorrogues o no”. Y fuimos y me atendieron y me dijeron “Profe, usted ya se ganó ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?” Me hizo un poco de preguntas... “¿usted conoce a la profe?” y yo “No”. En conclusión, me dijo: “No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo” y yo dije “Si ya, dejemos así”.

414 se quedó en Bogotá. Solo a Sarita porque mi mamá me la
415 estaba malcriando un poquito, le dije, ya aquí es mi oportunidad
416 de cogerla. Y además porque yo me documenté, yo viajé
417 primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné, conocí a
418 la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en
419 ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la
420 rectora, pues de una me le acerqué, me le presenté. Mire, yo
421 voy con mi hija de 8 años, me han dicho que uno tenía que
422 compartir habitaciones con otros profes. Entonces yo le dije
423 “pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las
424 condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la
425 niña”. Mi prioridad era esa, de no estar como con otros maestros
426 ahí, por la niña. Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier
427 habitación; nuestra habitación era regrande, con clóset, todo el
428 mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso (jajaja), con
429 mi Sarita dormíamos con doble pijama, con gorro, pegábamos
430 las camas, era un frío horrible, era como si uno estuviera en el
431 polo norte.

432
433 Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora
434 Margarita pensó que por esas comodidades que me dio la
435 rectora, además, porque cuando llevé mi trasteo que me ayudó
436 mi hermano, mi sobrina, que había trabajado en algo
437 relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien y me
438 contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El
439 caso fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una
440 señora que es como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el
441 comentario, el chisme? Antes de yo llegar -es increíble- que yo
442 era conocida de esa señora y que ella me había ayudado, pero
443 todo era una real mentira, yo llegué por mis medios. El caso es
444 que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del
445 proceso del concurso, y mostrar todo lo mío. Yo decía “¿Pero yo
a cuenta de qué estoy en esto?; pero me tocó hacerlo. Yo nunca
me crucé con esa profe, nunca la conocí, porque yo pensé que
ella me iba a hacer el empalme. Después analicé (jajaja) sí,
sobre todo. Cuando yo entro en ese salón, no, eso...actas,
observador, cosas que uno quisiera que alguien le explicara,
pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.

451 Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015, me
452 ganó la beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía
453 palanca, que a mí quien me ayudaba”. Pero esta vez eran tres

26 Sarita

Cronotopo: El caso es que yo llego al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson se quedó en Bogotá.

Dialogismo: Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. Diálogo con la rectora: Mire, yo voy con mi hija de 8 años, me han dicho que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes. Entonces yo le dije “pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”.

Aspectos vinculativos del acto ético: Solo a Sarita porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito, le dije, ya aquí es mi oportunidad de cogerla. Y además porque yo me documenté, yo viajé primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné, conocí a la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la rectora, pues de una me le acerqué, me le presenté; Mi prioridad era esa, de no estar como con otros maestros ahí, por la niña. Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación; nuestra habitación era regrande, con clóset, todo el mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso (jajaja), con mi Sarita dormíamos con doble pijama, con gorro, pegábamos las camas, era un frío horrible, era como si uno estuviera en el polo norte.

27 Tomar el cargo y entrar al salón

Cronotopo: ir al centro de Bogotá; salón de clases en el Sumapaz.

Dialogismo: Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora Margarita pensó que por esas comodidades que me dio la rectora, además, porque cuando llevé mi trasteo que me ayudó mi hermano, mi sobrina, que había trabajado en algo relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien y me contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El caso fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una señora que es como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el comentario, el chisme? Antes de yo llegar -es increíble- que yo era conocida de esa señora y que ella me había ayudado; Yo decía “¿Pero yo a cuenta de qué estoy en esto?”

Aspectos vinculativos del acto ético: pero todo era una real mentira, yo llegué por mis medios. El caso es que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del proceso del concurso, y mostrar todo lo mío; pero me tocó hacerlo. Yo nunca me crucé con esa profe, nunca la conocí, porque yo pensé que ella me iba a hacer el empalme. Después analicé (jajaja) sí, sobre todo. Cuando yo entro en ese salón, no, eso...actas, observador, cosas que uno quisiera que alguien le explicara, pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.

456 personas no me quisieron mucho, con las cuales me tocó
457 convivir. Para viajar al Sumapaz, todos los domingos salíamos
458 a las tres de la tarde, con mi caja de mercado, ya que tenía que
459 cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que
460 tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con
461 mi caja de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para
462 lavar, porque allá el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se
463 pudría la ropa. Y con agua limpia, porque el agua de allá no es
464 potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua, bolsas
465 de agua. Y nos regresábamos los viernes. Allá había jornada
466 única, entonces nos pagaban horas extras, y soltábamos niños
467 a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y media
468 arrancaba. Uno con niños, con el almuerzo en la mano, con sus
469 cosas... era un estrés salir los viernes de allá.

470
471 En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz
472 Valera se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá
473 hay tres núcleos, está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo
474 de la Unión, y el núcleo del Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede
475 hasta once y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba
476 en el núcleo de la Unión, que era la sede principal, ahí es donde
477 estaba la rectoría, donde estaban viviendo los profes, como más
478 organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío, porque
479 la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un
480 poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas
481 reuniones de profes (que nos reuníamos todos) la profe
482 Esperanza dio la información de las becas, y dijo, “el que esté
483 interesado, lo espero en mi oficina, con una memoria, para que
484 se lleve la información”. Pero así, una información flash, yo creo
485 que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a
486 escuchar, y yo: “Ah, bueno”. Yo sí sabía eso de las becas,
487 porque cuando fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui
488 profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, y
489 me di cuenta de que había profes que estudiaban así: “Wow,
490 eso debe ser genial” pensaba, todo lo que se ahorra uno.

491
492 Me fui con la rectora, y me pasó la información, diligencé un
493 poco el formato, sabía que tenía un proyecto, entonces como
494 yo a todo le tomaba evidencia, esa ha sido como una
495 característica mía, que a todo le saco actas, por ejemplo, si yo
496 hago una reunión, sea con el que sea, con papá, saco actas, o
497 en los cuadernos de los niños, el observador también para mí

28 Beca para maestría

Cronotopo: Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015; Para viajar al Sumapaz, todos los domingos salíamos a las tres de la tarde; Y nos regresábamos los viernes. Allá había jornada única, entonces nos pagaban horas extras, y soltábamos niños a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y media arrancaba;

Dialogismo: Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí quien me ayudaba”. Pero esta vez eran tres personas no me quisieron mucho, con las cuales me tocó convivir.

Aspectos vinculativos del acto ético: Me ganó la beca para la maestría (interés en seguir procesos de formación). Con mi caja de mercado, ya que tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con mi caja de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para lavar, porque allá el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se pudría la ropa. Y con agua limpia, porque el agua de allá no es potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua, bolsas de agua; Uno con niños, con el almuerzo en la mano, con sus cosas... era un estrés salir los viernes de allá.

29 Lucha para hacerse con beca

Cronotopo: En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz Valera se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos, está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unión, y el núcleo del Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede hasta once y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unión, que era la sede principal, ahí es donde estaba la rectoría, donde estaban viviendo los profes, como más organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío, porque la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas reuniones de profes (que nos reuníamos todos)

Dialogismo: la profe Esperanza dio la información de las becas, y dijo, “el que esté interesado, lo espero en mi oficina, con una memoria, para que se lleve la información”. Pero así, una información flash, yo creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a escuchar, y yo: “Ah, bueno”. Yo sí sabía eso de las becas, porque cuando fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, y me di cuenta de que había profes que estudiaban así: “Wow, eso debe ser genial” pensaba, todo lo que se ahorra uno.

Aspectos vinculativos del acto ético: Deseo de seguir estudiante y ganarse la beca.

498 es clave: "Papá tal cosa", o así, porque uno no sabe, en un
499 futuro le van a decir: "Usted no avisó, usted..." pues "¡Claro que
500 yo avisé!" yo he sido muy prevenida con eso.

501
502 Cuando leo las condiciones para acceder a la beca, tenía que
503 estar en un proyecto. Yo no tenía un proyecto así muy bien
504 estructurado, pero me puse a mirar fotos y a mirar todo, pues yo
505 tenía todo, lo que no tenía era como algo escrito, pero cuando
506 me puse a organizar, pues ¡tome que me gano la beca! La
507 rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso, me ponía
508 peros y me dio la impresión de que ella no quería como que yo
509 me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba
510 a pedir permisos. Y en esa lejura, porque no era un permiso de
511 un día, era un permiso de tres días, vaya, haga la vuelta y
512 después vuelva, y al otro día viajando, era un complique, y cada
513 vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba la cosa,
514 eso que ella me decía, pero sin mentir fue como unas tres veces
515 que me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me puse a llorar
516 y yo: "No, esa profe no quiere" y la bibliotecaria, Magnolia, me
517 animó tanto, y me dio ánimos: "No, no, profe, arregle eso,
518 hágale que usted puede". Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella
519 me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo a
520 donde había que pasar eso a los correos, y me gano la beca
521 dizque para la Javeriana, los martes y jueves en la noche, y yo
522 en esa lejura, (jajaja) Ese día también lloré, yo decía, "pero por
523 qué a mí", (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer. Yo creo mucho
524 en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero
525 existe mucha gente que le pueda ayudar a uno.

526
527 Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra
528 universidad, tiene que haber otra para los profes que vivimos
529 por acá, tiene que haber esa. El caso fue que buscando y
530 preguntando, me encontré un teléfono de un señor del Ministerio
531 de Educación. Fue con el Ministerio con quien me gané la beca,
532 no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no 70%.
533 Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el
534 teléfono de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal
535 cual, todo. Lo de la rectora, que me no quería recibir. Por favor,
536 usted, cómo se le ocurrió que yo iba a perder esta oportunidad.
537 Todo, le conté todo, "¿cuándo voy a pagarme una maestría?" lo
538 que me respondió fue "¿A quién se le ocurre darle una beca a
539 un profe de Sumapaz martes y jueves?, ¿a quién se le ocurría?";

30 Recogiendo su trabajo Actas

Cronotopo: Colegio Sumapaz.

Dialogismo: "Papá tal cosa", o así, porque uno no sabe, en un futuro le van a decir:
"Usted no avisó, usted..." pues "¡Claro que yo avisé!" yo he sido muy prevenida
con eso.

Aspectos vinculativos del acto ético: Tomar la decisión de postularse a la beca. Acción
responsable con ella y con su familia. Me fui con la rectora, y me pasó la
información, diligencié un poco el formato, sabía que tenía un proyecto,
entonces como yo a todo le tomaba evidencia, esa ha sido como una
característica mía, que a todo le saco actas, por ejemplo, si yo hago una
reunión, sea con el que sea, con papá, saco actas, o en los cuadernos de los
niños, el observador también para mí es clave.

31 Gana la beca

Aspectos vinculativos del acto ético: tomar la decisión de luchar por obtener la beca:
La profesora se entera de las condiciones para acceder a la beca: estar en un
proyecto: "yo no tenía un proyecto así muy bien estructurado, pero me puse a
mirar fotos y a mirar todo, pues yo tenía todo, lo que no tenía era como algo
escrito, pero cuando me puse a organizar; vaya, haga la vuelta y después
vuelva; yo me devolvía y arreglaba la cosa; me puse a llorar; Y yo, lo arreglé,
acomodé lo que ella me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo
a donde había que pasar eso a los correos; Ese día también lloré; Yo creo
mucho en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero existe
mucha gente que le pueda ayudar a uno.

Cronotopo: viaje de Bogotá al Sumapaz, ida y venida; biblioteca.

Dialogismo: pues ¡tome que me gano la beca! La rectora cada vez que yo le llevaba
y le entregaba eso, me ponía peros y me dio la impresión de que ella no quería
como que yo me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba
a pedir permisos; cada vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba
la cosa, eso que ella me decía, pero sin mentir fue como unas tres veces que
me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me puse a llorar y yo: "No, esa profe
no quiere" y la bibliotecaria, Magnolia, me animó tanto, y me dio ánimos: "No,
no, profe, arregle eso, hágale que usted puede"; "Y yo, lo arreglé, acomodé lo
que ella me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo a donde
había que pasar eso a los correos, y me gano la beca dizque para la Javeriana,
los martes y jueves en la noche, y yo en esa lejura, (jajaja) Ese día también
lloré, yo decía, "pero por qué a mí", (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer.

32 Cambio de Universidad

Dialogismo: usted, cómo se le ocurrió que yo iba a perder esta oportunidad; Todo, le
conté todo, "¿cuándo voy a pagarme una maestría?" lo que me respondió fue
"¿A quién se le ocurre darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves?,
¿a quién se le ocurría?"; le dije, pues: "Ustedes son los que saben allá"; Me
dijo: "Profe mire, en La Sabana ya empezaron, ya habían empezado, si quiere
vaya, hable con el decano... tal, ta, ta, ta, ta..."

Cronotopo: Ministerio de Educación Nacional. Universidad de la Sabana. En La
Sabana recibía clase, prácticamente todo el día los sábados, digamos que era

540 le dije, pues: “*Ustedes son los que saben allá*”, el caso fue que
541 por este señor que después lo conocí, después me dio clase en
542 La Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me
543 pasó a La Sabana. Me dijo: “*Profe mire, en La Sabana ya*
544 *empezaron, ya habían empezado, si quiere vaya, hable con el*
545 *decano... tal, ta, ta, ta, ta...*” todo me lo dio, me lo explicó, me
546 tocó volver a mandar papeles para el otro lado, hacer todo un
547 proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui para La
548 Sabana. En La Sabana recibía clase, prácticamente todo el día
549 los sábados, digamos que era hasta las 3 de la tarde, pero uno
550 se quedaba un poquito más ahí, haciendo cosas.

551
552 Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche,
553 cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me
554 recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida, eso
555 comíamos súper. Él me madrugaba el sábado para la maestría,
556 llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa, a alistarlo
557 todo para el otro día. Así duré año y medio, ahoritica es que yo
558 me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice, (jajaja). Y con
559 niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque uno
560 dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno
561 esforzarse un poquito. Cuando llego a La Sabana, veinte años
562 después a hacer una tesis, eso me dio durísimo. Tantos años
563 sin estudiar pues para mí fue difícil, en serio, que yo me sentaba
564 en ese computador. A mí me dejaban unas tareas y yo decía
565 “¿pero, por dónde empiezo?”.

566
567 Estando en San Juan de la Cruz Varela, estudiando la maestría,
568 realicé un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de
569 pensamiento, pero todo con el tema del lenguaje, después lo
570 pude sistematizar con Compensar y el proyecto y se dio a
571 conocer y también lo mostré en un congreso en Santa Marta, el
572 proyecto del Sumapaz. Algo muy parecido me pasó en La
573 Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me dijeron
574 “para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o
575 hace una ponencia en un congreso”; entonces yo preferí la
576 ponencia y fue cuando conseguí un congreso de educación y
577 psicología que hacen cada dos años, que se llama Congreso
578 SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia del proyecto. No hice
579 artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme graduar.
580 Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de
581 Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana de

hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba un poquito más ahí, haciendo cosas.

Aspectos vinculativos del acto ético: Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra universidad, tiene que haber otra para los profes que vivimos por acá, tiene que haber esa. El caso fue que buscando y preguntando, me encontré un teléfono de un señor del Ministerio de Educación. Fue con el Ministerio con quien me gané la beca, no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no 70%. Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el teléfono de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal cual, todo. Lo de la rectora, que me no quería recibir.

Encuentra responsabilidad del señor del Ministerio de Educación quien la cambia de Universidad por ser profesora del Sumapaz y luego le dicta clase en la Sabana. Por favor; el caso fue que por este señor que después lo conocí, después me dio clase en La Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me pasó a La Sabana; todo me lo dio, me lo explicó, me tocó volver a mandar papeles para el otro lado, hacer todo un proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui para La Sabana.

33 Dinámica en la Sabana

Cronotopo: Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche; el sábado para la maestría, llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa; Así duré año y medio; Cuando llego a La Sabana;

Dialogismo: ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice; y yo decía “¿pero, por dónde empiezo?” con el tema de las tareas.

Aspectos vinculativos del acto ético en apoyo familiar: cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida, eso comíamos súper. Él me madrugaba (Nelson); el sábado a la casa, a alistarlo todo para el otro día.).

Y con niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque uno dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno esforzarse un poquito; después a hacer una tesis, eso me dio durísimo; pues para mí fue difícil, en serio, que yo me sentaba en ese computador. A mí me dejaban unas tareas.

34 Ponencia

Cronotopo: Estando en San Juan de la Cruz Varela; Compensar; en Santa Marta, el proyecto del Sumapaz; en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana; Y pues digamos que después de eso, digamos 18 (hace cuentas) hace siete años me gradué

Dialogismo: Algo muy parecido me pasó en La Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me dijeron “para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o hace una ponencia en un congreso”.

Aspectos vinculativos del acto ético: estudiando la maestría, realicé un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de pensamiento, pero todo con el tema del lenguaje, después lo pude sistematizar; el proyecto y se dio a conocer y

582 Maestría en Pedagogía. Y pues digamos que después de eso,
583 digamos 18 (hace cuentas) hace cinco años me gradué, pues
584 no me he quedado quieta. Pertenezco a una red. A la red de
585 lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro coordinador.

586
587 Yo pertenezco al Nodo Bogotá, él es Profesor de la Nacional,
588 esa red es una maravilla, y llegar allá también es otra historia.
589 Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando.
590 En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así
591 como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros:
592 está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un
593 encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año
594 pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este
595 año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que
596 investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos
597 la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque
598 ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y
599 Fabio Jurado pues es una eminencia.

600
601 Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de
602 lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse
603 formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los
604 proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se
605 pueden quedar ahí. Eso lo vine a entender ahoritica estando con
606 el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue
607 ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque
608 veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que
609 yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del
610 Sumapaz. Lo mostré con Compensar.

611
612
613 Entonces, después de Juan de la Cruz Varela, llego yo al
614 Colegio El Destino, por un pico de estrés, allá en el Sumapaz.
615 Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué
616 con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio
617 un micro sueño.

618
619 Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese
620 carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé
621 mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y
622 para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para
623 amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté

también lo mostré en un congreso; entonces yo preferí la ponencia y fue cuando conseguí un congreso de educación y psicología que hacen cada dos años, que se llama Congreso SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia del proyecto. No hice artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme graduar. Yo me gradué de Maestría en Pedagogía.; Pues no me he quedado quieta. Pertenezco a una red. A la red de lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro coordinador.

35 Red de lenguaje

Cronotopo: Bogotá; San Gil; San José del Guaviare.

Dialogismo: Fabio Jurado él es Profesor de la Nacional, esa red es una maravilla.

Aspectos vinculatorios del acto ético: Yo pertenezco al Nodo; Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando. En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.

36 Seguir investigando

Cronotopo: estando con el Distrito. Sumapaz, Compensar, Santa Marta.

Aspectos vinculatorios del acto ético: Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí.

Dialogismo: Eso lo vine a entender ahoritica estando con el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del Sumapaz.

37 Llega a El Destino IED

Cronotopo: Juan de la Cruz Varela, llego yo al Colegio El Destino; Sumapaz.

Dialogismo: por un pico de estrés, allá en el Sumapaz. Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño.

Aspectos vinculatorios del acto ético: la necesidad de cambiar de entorno laboral para cuidar su salud, y el bienestar de su familia.

624 a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando
625 me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y
626 llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00
627 am y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos
628 cualquier cosita y cada una para su salón. Pero yo hacía eso de
629 vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba
630 hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos
631 en la tarde noche.

632
633 Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho
634 trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin
635 estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo,
636 digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta
637 todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al
638 carro muy cansada, muy agotada y en el Alto de Caicedo, como
639 por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba
640 miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero
641 andar y llegar. Pues resulta que en el Alto de Caicedo, que es la
642 parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos;
643 y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a
644 volcarse totalmente. Nelson que fue con la grúa a sacar el carro
645 dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón, o sea,
646 no caí ni siquiera en una laguna, gracias a Dios, o sea, todo
647 favoreció, porque eso está lleno de lagunas por allá, pequeñas,
648 grandes y medianas. Pero sí había agua, obviamente, habían
649 frailejones, pero cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con
650 mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas,
651 que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: "Adri,
652 eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la
653 detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta".

654
655 Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba
656 oscuro, cuando quedó el carro así, y yo abrí los ojos porque ya
657 estábamos girando, Sarita gritó y fue cuando yo me desperté.
658 Sarita quedó allá, allá metida, porque yo la acostaba en el lado
659 de atrás sin cinturón, sino acostadita con un poco de cobijas, y
660 bueno, y Sarita venía de haberle quitado una férula, porque se
661 había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar unos
662 trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie. Yo
663 lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los
664 profes si me decían: "Qué profe, eso ya déjela"; pero yo por la
665 conciencia de que Sarita no, "usted tiene que ir a sustentar

38 Accidente

Cronotopo: Chía, domingo para amanecer lunes, Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00; En casa los domingos en la tarde noche.

Dialogismo: Pero yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos en la tarde noche.

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz; y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón.

39 Accidente 2da parte

Cronotopo: 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin estudiar; vía Sumapaz, en el Alto de Caicedo; la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía; Laguna; Eso está lleno de lagunas por allá;

Dialogismo: Nelson que fue con la grúa a sacar el carro dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón; cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas, que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: "Adri, eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta".

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo, digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al carro muy cansada, muy agotada; como por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero andar y llegar; y nos volcamos; y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a volcarse totalmente.

40 Accidente 3ra parte

Cronotopo: 5 de la mañana; Alto de Caicedo.

Dialogismo: Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó allá, allá metida; Sarita venía de haberle quitado una férula, porque se había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar unos trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie; porque los profes si me decían: "Qué profe, eso ya déjela (en la casa)"; Sarita no, "usted tiene que ir a sustentar como se le ocurre y no sé qué"; Cuando la niña "mami me duele el pie"; yo medio empujé el carro,

<p>666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707</p>	<p><i>como se le ocurre y no sé qué</i>”; y ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad, no porque me estuvieran exigiendo. Cuando la niña <i>“mami me duele el pie”</i>. No, Dios mío, casi que no salimos de ahí, porque salimos por mi puerta, y lo peor fue que yo medio empujé el carro, y dije bueno, <i>“el carro está ahí como bien”</i>, entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar esas cosas, y ya. Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: <i>“Mire, dígame a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar, que llamen a mi esposo”</i>, porque no cogía señal. El señor me dijo: <i>“No, camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen señal y te hacen la llamada”</i>. Y así fue.</p> <p>Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: <i>“tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”</i>; pero yo no podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme subido así, entonces cuando pasa eso, el médico me dijo: <i>“No, profe usted no puede seguir allá”</i>; y además, porque yo tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado, era rapidísimo.</p> <p>Para el traslado tocaba ir los martes a donde William Gil, así se llamaba el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo los martes allá metida. Yo sí empecé el año siguiente en Sumapaz, pues yo le decía a mi esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto, y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: <i>“Profe, ¿cómo está? no sé qué”</i>, cuando me dice: <i>“Le voy a leer lo que hay”</i>, y listo: <i>“Hágale William”</i>, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana, de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay un jardín, jardín en la mañana, <i>“El Destino, sí dame ese, dame ese, dame ese”</i>, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día, al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.</p>	<p>y dije bueno, “el carro está ahí como bien”; Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: “Mire, dígame a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar, que llamen a mi esposo”, porque no cogía señal. El señor me dijo: “No, camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen señal y te hacen la llamada”. Y así fue; Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: “tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”; el médico me dijo: “No, profe usted no puede seguir allá”; El caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado, era rapidísimo.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: yo la acostaba en el lado de atrás sin cinturón, sino acostadita con un poco de cobijas; Yo lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado; pero yo por la conciencia de que Sarita no; ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad, no porque me estuvieran exigiendo; entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar esas cosas, y ya; pero yo no podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme subido así, entonces cuando pasa eso; tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba.</p> <p>41 Buscar el traslado</p> <p>Cronotopo: ir los martes a la Secretaría de Educación. Empecé el año siguiente en el Sumapaz; a las tres de la tarde. Ese día, ese mismo día, al otro día.</p> <p>Dialogismo: yo le decía a mi esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto, y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: “Profe, ¿cómo está? no sé qué”, cuando me dice: “Le voy a leer lo que hay”, y listo: “Hágale William”, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay un jardín, jardín en la mañana, “El Destino, sí dame ese, dame ese, dame ese”, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día, al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.</p>	
--	--	--	--

708 Yo alcancé a llegar al **Sumapaz** a la **semana de desarrollo**
709 **institucional**, y esas profes cómo me miraban, dirían, “*esta profe*
710 *otra vez acá*”, pero yo ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía
711 que eso me iba a salir. Entonces me fui para donde el profe
712 Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino), él estaba recién
713 llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo cogí
714 mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía
715 inicio de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe
716 casi no me recibe, una semana me mantuvo penando, porque
717 como yo iba con ese papel de salud mental, porque era pico de
718 estrés. Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero
719 como él estaba con el tema de la profe Victoria como saliendo
720 (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por
721 salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues
722 ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana. Yo
723 decía: “*Este profe no me va a dar esta oportunidad*”. Y yo más
724 feliz, porque iba a quedar en El Destino.

725
726 Cuando a la **semana**, dije: “*No, me tocó contarle toda la verdad*”;
727 y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que
728 había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano
729 y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y
730 cuarto. “*No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire,*
731 *profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una*
732 *semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le*
733 *voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy*
734 *loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a*
735 *maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo*”...y apenas
736 me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo
737 detalle, del **Sumapaz** de todo el tema del estrés, bueno, allá,
738 aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una
739 plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y
740 esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así
741 súper cargada, yo decía: “*¿Pero, porque no me quieren acá?*”

742
743 El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles y me dijo:
744 “*Listo, profe, le voy a dar la oportunidad*”, “*Sí profe, déjeme, que*
745 *yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se*
746 *preocupe. Sí, no se preocupe*”. Y era para abrir jardín, era para
747 esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces,
748 niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué.
749 **En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21.** Durante esos

42 Buscando al Rector Hermes

Cronotopo: Sumapaz; El Destino IED;

Dialogismo: Yo alcancé a llegar al Sumapaz a la semana de desarrollo institucional, y esas profes cómo me miraban, dirían, “esta profe otra vez acá”, Yo decía: “Este profe no me va a dar esta oportunidad”. Y yo más feliz, porque iba a quedar en El Destino.

Aspectos vinculativos del acto ético: yo ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía que eso me iba a salir (la tranquilidad de que trabajaría más cerca de su familia con una posible mejora de ambiente laboral); Entonces me fui para donde el profe Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino), él estaba recién llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo cogí mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía inicio de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe, una semana me mantuvo penando, porque como yo iba con ese papel de salud mental, porque era pico de estrés. Tabú de la salud mental en los educadores; Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero como él estaba con el tema de la profe Victoria como saliendo (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana.

43 Ingreso al IED El Destino

Cronotopo: A la semana. En el Colegio El Destino IED.

Dialogismo: “No, me tocó contarle toda la verdad”; “No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire, profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo”... yo decía: “¿Pero, porque no me quieren acá?”

Aspectos vinculativos del acto ético: y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto; y apenas me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo detalle, del Sumapaz de todo el tema del estrés, bueno, allá, aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así súper cargada;

750 años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También
751 así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo,
752 porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil,
753 difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido
754 siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en
755 el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.

756
757 Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de
758 preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única
759 “¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?”
760 El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos.
761 Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron
762 vinculando, hasta que al siguiente año ya las otras profes
763 dijeron: “Ahhh pues cómo no se va a poder” si todos los profes,
764 si todos los papás tienen internet.

765
766 El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto
767 muy bonito y lo presenté con el IDEP y con la Universidad de
768 EAFiT. Después, como a mí me ha gustado el tema de las
769 **escuelitas**, entre comillas, porque mi rector actual escucha
770 **escuelitas** y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de
771 forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, “*qué rico las*
772 *escuelitas*” y más que no se pudo trabajar en equipo como yo
773 quería en El Destino. Yo supe que las **escuelitas** de arriba (de
774 **Usme alto**) necesitaban un educador especial, entonces, un día,
775 en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui
776 a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas
777 de Usme Alto). Le dije: “*Profe yo soy fulanita de tal, yo soy*
778 *educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como*
779 *educadora especial?*”. Me dijo: “*No, profe, yo no puedo hacer*
780 *eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo*
781 *la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo*
782 *hacer el cambio*”. Le digo: “*Bueno profe, de todas maneras, yo*
783 *estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...*”.

784
785 Me acuerdo qué, desayunamos, porque en todas las **escuelitas**
786 hay cocina y uno desayuna y todo. Y a los dos años, a los dos
787 años me llama el profe Julio, él me contactó. Me dijo: “*Profe, hay*
788 *una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?*” Le
789 dije: “*Claro que me interesa mucho, mucho, mucho*”. Y fue
790 cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el certificado del
791 IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre los

44 Se abre jardín

Cronotopo: En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21.

Dialogismo: detalles y me dijo: “Listo, profe, le voy a dar la oportunidad”; “Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe. Sí, no se preocupe”.

Aspectos vinculativos del acto ético: El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles; Y era para abrir jardín, era para esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces, niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué; Durante esos años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo, porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil, difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.

45 Pandemia

Cronotopo: Pandemia;

Dialogismo: “¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?” las otras profes dijeron: “Ahhh pues cómo no se va a poder” si todos los profes, si todos los papás tienen internet.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única; El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos. Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron vinculando, hasta que al siguiente año ya;

46 Escuelita Usme Alto

Cronotopo: IDEP; Universidad de EAFiT; Escuelita, Usme Alto;

Dialogismo: entre comillas, porque mi rector actual escucha **escuelitas** y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, “*qué rico las* **escuelitas**” y más que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Destino; Le dije: “*Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?*”. Me dijo: “*No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo hacer el cambio*”. Le digo: “*Bueno profe, de todas maneras, yo estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...*”.

Aspectos vinculativos del acto ético: El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto muy bonito y lo presenté. Después, como a mí me ha gustado el tema de las **escuelitas**; Yo supe que las **escuelitas** de arriba (de Usme alto) necesitaban un educador especial, entonces, un día, en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas de Usme Alto).

47 Escuelita Usme Alto 2da parte

Cronotopo: Cocina de la Escuelita del Usme Alto; a los dos años; 2019, 2024,

792 trasladados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo
793 con el IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta
794 porque no la tenía porque estaba como cerrando ese proceso y
795 el traslado se dio facilito, facilito; y fue cuando me fui para allá
796 en el 2019, estamos en el 24 ¿no? Yo llevo todo el 22 y todo el
797 24 con ellos y estando allá con ellos, en el 22, el año
798 antepasado, es cuando sale lo de STEM, que también fue un
799 logro bonito.

800
801 Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los
802 niños, ¿por qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos
803 que esas oportunidades se dan en esos programas del IDEP, de
804 la Secretaría, de las Cajas de Compensación. Eso es a lo que
805 yo le apunto, yo sé que es trabajo extra, yo lo sé, le toca a uno
806 quedarse más o llegar más temprano o llegar a la casa y escribir
807 o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago con
808 mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia
809 de los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue
810 lo que me pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital
811 y yo trabajo con una profe que le quedan dos años para
812 pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente
813 también a la de uno. Pero me ha ido bien con ella, gracias a
814 Dios. Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a Dios es tener un
815 buen equipo de trabajo. Yo decía: “No, qué rico uno llegar a un
816 colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”.
817 Que no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me
818 ha tocado entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y
819 al menos no me dice que no a las cosas, se adapta. Que me ha
820 tocado recordarle algunas cositas, pero aun así.

821
822 Cuando estuvimos en la Gala de los Mejores con ella, ese día
823 me abrazó y me decía: “Adrianita, yo he aprendido mucho de ti”;
824 feliz ella. Le vi en su rostro que estaba contenta, Pero
825 obviamente fue un trabajo de las dos, pero yo lo direcciono
826 mucho, yo soy la que escribo, yo soy... “No, pregúntele a
827 Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita” Ay Dios mío.
828 Eso pasó con Saber Digital. Cuando hice lo de Saber Digital,
829 pues me inscribo a STEM. Allí había que participar en un
830 proceso, unos pasos, hacer una presentación. Yo ya sé cómo
831 es eso. Cuando Nidiecita me mira y me dice “¿le hacemos o
832 qué, Adrianita?” Le digo, pues... Pero esas preguntas de ella, es
833 porque me figura a mí (jajaja).

Dialogismo: me llama el profe Julio, él me contactó. Me dijo: “Profe, hay una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?” Le dije: “Claro que me interesa mucho, mucho, mucho”. Y fue cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el certificado del IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre los trasladados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo con el IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta porque no la tenía porque estaba como cerrando ese proceso y el traslado se dio facilito, facilito;
Aspectos vinculativos del acto ético: es cuando sale lo de STEM, que también fue un logro bonito.

48 Proyectos

Cronotopo: IDEP; Secretaría; Cajas de Compensación; Saber Digital;

Dialogismo: Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a Dios es tener un buen equipo de trabajo. Yo decía: “No, qué rico uno llegar a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”.

Aspectos vinculativos del acto ético: Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos que esas oportunidades se dan en esos programas del IDEP, de la Secretaría, de las Cajas de Compensación; Eso es a lo que yo le apunto, yo sé que es trabajo extra, yo lo sé, le toca a uno quedarse más o llegar más temprano o llegar a la casa y escribir o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago con mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia de los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue lo que me pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital y yo trabajo con una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente también a la de uno. Pero me ha ido bien con ella, gracias a Dios; Que no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me ha tocado entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y al menos no me dice que no a las cosas, se adapta. Que me ha tocado recordarle algunas cositas, pero aun así.

49 Gala de los mejores

Cronotopo: la Gala de los Mejores; Saber Digital; STEM;

Dialogismo: con ella, ese día me abrazó y me decía: “Adrianita, yo he aprendido mucho de ti”; “No, pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita” Ay Dios mío; “No, pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita” Ay Dios mío. Allí había que participar en un proceso, unos pasos, hacer una presentación. Yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita me mira y me

834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen. En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más propositivos, que hablan más, en una salida preguntan. Entonces uno dice “Este pasó por mis manos” ¿sí? Pero como ellos se fijan, saben leer y escribir. Eso es como lo primordial para ellos.

El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan, los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución también. Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan todavía al Profe Nix.

Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Cuando llegamos allá, que eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos proyectos muy geniales. Pero el único colegio rural creo que éramos nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Yo los grabé exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.

Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que hicimos pues no nos funcionó en

dice “¿le hacemos o qué, Adrianita?” Le digo, pues... Pero esas preguntas de ella, es porque me figura a mí (jajaja).
Aspectos vinculativos del acto ético: feliz ella. Le vi en su rostro que estaba contenta, Pero obviamente fue un trabajo de las dos, pero yo lo direcciono mucho, yo soy la que escribo, yo soy...

50 Inicio de un proyecto

Cronotopo: Escuelita, Usme Alto.

Dialogismo: Entonces uno dice “Este pasó por mis manos” ¿sí?

Aspectos vinculativos del acto ético: El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen. En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más propositivos, que hablan más, en una salida preguntan.

51 Entrevista a un profe

Cronotopo: Escuelita, Usme Alto.

Dialogismo: Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan todavía al Profe Nix.

Aspectos vinculativos del acto ético: El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan, los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución también.

52 Concurso STEAM

Cronotopo: Escuelita, Usme Alto.

Dialogismo: Cuando llegamos allá, que eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos proyectos muy geniales.

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo; Pero el único colegio rural creo que éramos nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los

876 el momento. Se le salió el agua por todo lado. No funcionó
877 mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo con la piel
878 de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas
879 tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso
880 funcionara. Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando
881 funcionó el sistema, se le salió el agua. Y nosotros nos
882 mirábamos con los niños y no, ya pailas. Pero muy hermoso.
883 Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da tristeza en
884 medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y
885 los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.

887 Me pasó con el profe Miguel en el Colegio Cafam, cuando salí
888 de allí. Y sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que
889 uno hace. El consuelo que nos queda, decíamos en la Gala de
890 los Mejores con Nidiecita, las dos ahí sentadas, decíamos que
891 el consuelo que le queda a uno es que son los niños a los que
892 les queda el aprendizaje, y digamos allá en el Colegio Rural Las
893 Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se
894 llama Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen
895 algunas cosas en ese proyecto.

897 Me parece que eso es muy valioso. Ese día de la Gala de los
898 Mejores, digamos que el proyecto de nosotras fue por lectura y
899 escritura precisamente, este proyecto se llama Tejiendo
900 Identidad Campesina. Entonces, cuando yo llegué a Las
901 Mercedes, algo muy lindo que hizo Nidiecita, que no lo hace un
902 profe de esas edades ni de esos años de servicio, fue que en la
903 biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas, porque lo que
904 ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien, pero lo
905 que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo
906 del árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya
907 gigantes donde los que son ya profesionales los sembraron
908 cuando eran muchachos y está el bosque en la escuela, y ella
909 se siente súper orgullosa de eso. Me mostró fotos de ese
910 proceso, fotos de la huerta, fotos de no sé qué, y yo la
911 escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera
912 conmigo. Muy lindo que comparta todo eso conmigo. Entonces
913 fue cuando en esos días yo le dije a ella: “Nidiecita, pues si tú
914 quieres, empecemos a recoger eso que tú haces y démosle
915 como una formita para que no sea como tan abrupto que yo
916 llegue con una vaina nueva”.

917

veía. Yo los grabé exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.

53 No respaldo de los rectores.

Cronotopo: las Mercedes. Escuelita, Usme Alto.

Dialogismo: Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando funcionó el sistema, se le salió el agua. Y nosotros nos mirábamos con los niños y no, ya pailas.

Aspectos vinculatorios del acto ético: Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que hicimos pues no nos funcionó en el momento. Se le salió el agua por todo lado. No funcionó mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo con la piel de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso funcionara; Pero muy hermoso. Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da tristeza en medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.

54 Las mercedes en la Gala de los mejores

Cronotopo: Colegio Cafam, Gala de los Mejores.

Dialogismo: Me pasó con el profe Miguel en el Colegio Cafam, cuando salí de allí. Y sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo que nos queda, decíamos...

Aspectos vinculatorios del acto ético: con Nidiecita, las dos ahí sentadas, decíamos que el consuelo que le queda a uno es que son los niños a los que les queda el aprendizaje, y digamos allá en el Colegio Rural Las Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se llama Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen algunas cosas en ese proyecto.

55 Tejiendo identidad campesina

Cronotopo: Gala de los Mejores; Las Mercedes;

Dialogismo: Entonces fue cuando en esos días yo le dije a ella: “Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan abrupto que yo llegue con una vaina nueva”.

Aspectos vinculatorios del acto ético: Me parece que eso es muy valioso; el proyecto de nosotras fue por lectura y escritura precisamente, este proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina; algo muy lindo que hizo Nidiecita, que no lo hace un profe de esas edades ni de esos años de servicio, fue que en la biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas, porque lo que ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien, pero lo que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo del árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya gigantes donde los que son ya profesionales los sembraron cuando eran muchachos y está el bosque en la escuela, y ella se siente súper orgullosa de eso. Me mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de

<p>918</p> <p>921</p> <p>922</p> <p>923</p> <p>924</p> <p>925</p> <p>926</p> <p>927</p> <p>928</p> <p>929</p> <p>930</p> <p>931</p> <p>932</p> <p>933</p> <p>934</p> <p>935</p> <p>936</p> <p>937</p> <p>938</p> <p>939</p> <p>940</p> <p>941</p> <p>942</p> <p>943</p> <p>944</p> <p>945</p> <p>946</p> <p>947</p> <p>948</p> <p>949</p> <p>950</p> <p>951</p> <p>952</p> <p>953</p> <p>954</p> <p>955</p> <p>956</p> <p>957</p> <p>958</p> <p>959</p>	<p>Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: <i>“Si sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho”</i>. Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.</p> <p>Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha sido reconocido. El día de la Gala me abrazó y ella que es así como muy seria: <i>“Adrianita he aprendido mucho de usted”</i> y no sé qué. <i>“No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr”</i>, pero toca es como hacerlo sobre todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo. Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen, como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que sacan unas cosas pero maravillosas.</p> <p>Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente. Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Pero la reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.</p> <p>Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky, que toda esa gente que uno estudia. Que Piaget, los de siempre. Ahorita es que uno escucha a unos</p>	<p>no sé qué, y yo la escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera conmigo. Muy lindo que comparta todo eso conmigo.</p> <p>56 Tejiendo Identidad Campesina 2nda P.</p> <p>Cronotopo: México; Gala de los Mejores; Este año 2024.</p> <p>Dialogismo: Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: <i>“Si sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho”</i>.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.</p> <p>57 Nidia compañera de equipo</p> <p>Cronotopo: Gala de los Mejores; Las Mercedes, Colegio Usme Alto,</p> <p>Dialogismo: El día de la Gala me abrazó y ella que es así como muy seria: <i>“Adrianita he aprendido mucho de usted”</i> y no sé qué. <i>“No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr”</i>.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha sido reconocido; pero toca es como hacerlo sobre todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo. Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen, como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que sacan unas cosas pero maravillosas.</p> <p>58 Reflexión y práctica</p> <p>Cronotopo: Reflexión del pregrado al presente.</p> <p>Dialogismo: Pero la reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.</p>	
---	--	--	--

<p>960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001</p>	<p>nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con la práctica. Pero eso hace falta.</p> <p>Tampoco nadie me dijo “Qué bueno que usted escriba sus reflexiones”, por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá, o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con alguien y hasta puede sacar sus apuntes y decir, mire... Digamos que esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y desde el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona ahorita, y desde los mismos compañeros.</p> <p>Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza. Que yo tenga una red con una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy porque en mi colegio no encontré con quien. Porque yo les dije “profes, pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes rurales”. Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo, pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.</p> <p>Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños. Todo el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice.</p> <p>Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio. Y yo tenía que actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque él se iba y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí me estresaba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? Pues con la pedagogía por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades. Y entre comillas, mi rector ¿qué es lo que</p>	<p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente. Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas.</p> <p>59 Teoría y práctica Cronotopo: Durante los últimos años. Dialogismo: Que Piaget, los de siempre. Ahoritica es que uno escucha a unos nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con la práctica. Pero eso hace falta. Aspectos vinculativos del acto ético: Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky, que toda esa gente que uno estudia.</p> <p>60 Es importante escribir Cronotopo: durante los últimos años. Dialogismo: Tampoco nadie me dijo “Qué bueno que usted escriba sus reflexiones”, y decir, mire... Digamos que esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Aspectos vinculativos del acto ético: por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá, o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con alguien y hasta puede sacar sus apuntes; Desde uno mismo y desde el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona ahorita, y desde los mismos compañeros.</p> <p>61 Redes de maestros Cronotopo: Red en Suba; Dialogismo: Porque yo les dije “profes, pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes rurales”. Aspectos vinculativos del acto ético: Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza; Que yo tenga una red con una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy porque en mi colegio no encontré con quien. Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo, pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.</p> <p>62 Teoría y práctica 2nda parte Cronotopo: desde el hoy hablando del pasado. Dialogismo: Todo el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice. Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños.</p>	
--	--	--	--

1002 quiere? Pues que haga mesitas, porque eso es lo que él quiere
1003 con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas, y que les ponga la
1004 cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la cartilla de
1005 segundo, y que copien. Él sería feliz con eso. Pero él no se mete
1006 en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces
1007 yo monto todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que
1008 fue este año, por ejemplo. A través del proceso de la mariposa
1009 trabajé lectura, escritura, algo de ciencia, algo de sociales, los
1010 tipos de vivienda, un poconón de temitas, que yo iba salpicando
1011 del plan de estudios, y decía, ya trabajé esto (jajaja), ya saqué
1012 esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico como lo
1013 pide un colegio privado.

1014
1015 Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo
1016 pregunte. Que día hicimos una salida a la granja de la Casa
1017 Feliz, a donde Gonzalo que trabaja con retamo espinoso.
1018 Contacté a don Gonzalo, porque todas las salidas yo las
1019 contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio.
1020 Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no
1021 sé qué y los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en
1022 el Facebook su comentario que eso me llenó de alegría y me
1023 decía que los niños le habían encantado porque preguntaban,
1024 yo decía “qué maravilloso que él reconozca eso”, así que eso lo
1025 tuve por ahí en el estado porque yo me sentí muy orgullosa
1026 porque claro, yo recuerdo que en esos días, como dos semanas
1027 preparándolos. “Nos vamos a ir a la casa de fulanita de tal”, les
1028 mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.

1029
1030 Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que
1031 hacen las cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los
1032 niños hay que explicárselos el por qué, o el para dónde o el para
1033 qué, que es lo que a mí me gusta hacer con los chiquiticos. El
1034 caso es que en esa visita se lograron cosas maravillosas con
1035 los niños porque preguntaron mucho. Yo pienso que estar en la
1036 ruralidad sería un desperdicio total si no se aprovecha el
1037 territorio, total y nosotros como profes no podemos limitarnos.
1038 Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso
1039 un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.

1040
1041 Ser maestra de la educación pública me permite ser como más
1042 libre en eso, más libre, esa es la palabra, entonces por eso
1043 hemos hecho tantas salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la

63 crítica a la educación rural

Cronotopo: Las Mercedes, Colegio Usme Alto.

Dialogismo: Y yo tenía que actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque él se iba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? mi rector ¿qué es lo que quiere? Pues que haga mesitas, porque eso es lo que él quiere con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas, y que les ponga la cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la cartilla de segundo, y que copien. Él sería feliz con eso.

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio; y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí me estresaba; Pues con la pedagogía por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades; Pero él no se mete en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces yo monto todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que fue este año, por ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura, algo de ciencia, algo de sociales, los tipos de vivienda, un poconón de temitas, que yo iba salpicando del plan de estudios, y decía, ya trabajé esto (jajaja), ya saqué esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico como lo pide un colegio privado.

64 Casita feliz.

Cronotopo: la granja de la Casa Feliz;

Dialogismo: Y luego me encuentro en el Facebook su comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían encantado porque preguntaban, yo decía “qué maravilloso que él reconozca eso”; yo recuerdo que en esos días, como dos semanas preparándolos. “Nos vamos a ir a la casa de fulanita de tal”, les mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.

Aspectos vinculativos del acto ético: Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo pregunte. Que día hicimos una salida; porque todas las salidas yo las contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio. Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no sé qué y los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en el Facebook su comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían encantado porque preguntaban; así que eso lo tuve por ahí en el estado porque yo me sentí muy orgullosa porque claro.

65 Casita feliz 2nda parte

Cronotopo: Ruralidad, en el territorio,

Dialogismo: Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.

<p>1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085</p>	<p>UniMinuto a conocer otros espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que uno estando en el campo no pueda salir.</p> <p>Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes entonces yo me pregunto ¿esa vaina qué será? pues me acuerdo que, del Destino salí sin almorzar (jajaja), cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui para el IDEP.</p> <p>Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente, hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo. Me dijeron “No, tienes que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”. Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué cosas y no pudo. El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque uno sabe que uno puede investigar.</p> <p>Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza, ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?</p> <p>Un niño aprende con mamemimomu, pero qué tal si yo le enseño de otra manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más argumentativo, cierto se va a desarrollar más</p>	<p>Aspectos vinculativos del acto ético: Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que hacen las cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los niños hay que explicárselos el por qué, o el para dónde o el para qué, que es lo que a mí me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio total si no se aprovecha el territorio, total y nosotros como profes no podemos limitarnos.</p> <h3>66 Salidas estudiantiles</h3> <p>Cronotopo: los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto, Ruralidad, Dialogismo: Ser maestra de la educación pública me permite ser como más libre en eso, más libre, esa es la palabra.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: entonces por eso hemos hecho tantas salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto a conocer otros espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que uno estando en el campo no pueda salir.</p> <h3>67 Redes de maestros</h3> <p>Cronotopo: IDEP, IED El Destino; Dialogismo: yo me pregunto ¿esa vaina qué será?; cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui para el IDEP.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes.</p> <h3>68 Buscando conformar una Red</h3> <p>Cronotopo: La Sabana, IDEP, Un Red. Dialogismo: Me dijeron “No, tienes que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente, hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo; Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué cosas y no pudo. El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque uno sabe que uno puede investigar.</p> <h3>69 Prácticas de hace 50 años</h3> <p>Cronotopo: El aula. Dialogismo: ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?</p>	
--	--	---	--

1086 en lo oral; aparte de leer y escribir; entonces digamos que ese
1087 es como mi argumento yo desarrollo primero eso y luego la
1088 lectura y la escritura porque eso llega porque llega. Pero lo
1089 importante es que él desde acá pues tenga como un
1090 pensamiento, esas habilidades como más dispuestas al
1091 aprendizaje. Pertenecer a una red, todos deberíamos
1092 pertenecer a una red, todos los maestros deberíamos
1093 pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no
1094 quiere dar.

1095
1096 La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos
1097 años porque esa red también es Latinoamericana. Joseph
1098 Oliver fue la que impulsó eso, el otro año el encuentro es en
1099 Argentina y toda la gente hablando del lenguaje, ¡super! (jajaja)
1100 y hay profes universitarios, profes de colegio.

1101
1102 En el IDEP, “que fulanito va a mostrar su proyecto”, y yo me
1103 pegaba esos viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé
1104 a entender que lo que uno hace también es importante, que es
1105 lo que pasa en el aula, cuando uno está ahí tan solito, que uno
1106 cree que eso no es importante. Pero a mí el IDEP me abrió los
1107 ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa filosofía de él
1108 y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me abrió
1109 mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí.
1110 Por ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.

1111
1112 Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí. Y ustedes vieran,
1113 todos los días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la
1114 Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como
1115 decir aquí el Ministerio. Todos los días había que exponer y
1116 entonces allá, digamos que hacían preguntas de su proyecto.
1117 Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí, pero como uno
1118 está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no sea
1119 importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos
1120 que ese estatus de profe investigador, como que uno se
1121 empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno
1122 nadie, uno mismo se los abre.

1123
1124 Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público, porque
1125 estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí
1126 agachado haciendo lo que le dicen allá en el colegio, que el plan
1127 de estudios es este. Qué es lo que pasa ahorita con la política

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza,

70 mamemimomu

Cronotopo: El aula de clases.

Dialogismo: mamemimomu;

Aspectos vinculativos del acto ético: qué tal si yo le enseño de otra manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más argumentativo, cierto se va a desarrollar más en lo oral; aparte de leer y escribir; entonces digamos que ese es como mi argumento yo desarrollo primero eso y luego la lectura y la escritura porque eso llega porque llega. Pero lo importante es que él desde acá pues tenga como un pensamiento, esas habilidades como más dispuestas al aprendizaje. Pertenecer a una red, todos deberíamos pertenecer a una red, todos los maestros deberíamos pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no quiere dar.

71 Encuentros de redes

Cronotopo: La Red donde estoy

Dialogismo: el otro año el encuentro es en Argentina y toda la gente hablando del lenguaje, ¡super!

Aspectos vinculativos del acto ético: La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos años porque esa red también es Latinoamericana. Joseph Oliver fue la que impulsó eso; hay profes universitarios, profes de colegio.

72 Abrir lo ojos

Cronotopo: IDEP, Aula, México en abril.

Dialogismo: me abrió los ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me abrió mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí.

Aspectos vinculativos del acto ético: y yo me pegaba esos viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé a entender que lo que uno hace también es importante, que es lo que pasa en el aula, cuando uno está ahí tan solito, que uno cree que eso no es importante. Por ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.

73 Exponer en México

Cronotopo: la Pedagógica de México; CONAPE,

Dialogismo: Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y ustedes vieran, todos los días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el Ministerio. Todos los días había que exponer y entonces allá, digamos que hacían preguntas de su proyecto. Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí, pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no sea importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos que ese estatus de profe investigador, como que uno se empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, uno mismo se los abre.

1128 pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero
1129 donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este
1130 premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de
1131 lectura y escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden
1132 que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo
1133 quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el
1134 niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.

1135
1136 **En el nodo que yo estoy, en Semillando** hay una profesora
1137 pensionada y es la coordinadora de nosotras. Es la que nos
1138 llama, es la que nos hace pensar, es una profe que nos dice...
1139 pero apasionadísima y está pensionada. **El nuevo colegio de**
1140 **Suba, el de Abel Rodríguez, que es más bien nuevo, allá quieren**
1141 **trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red del**
1142 **Lenguaje, a Fabio Jurado.** Está Sonia, que es la coordinadora,
1143 una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están
1144 tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento. A
1145 la profesora Luisa de la **Escuelita del Hato** la jalonaron para ese
1146 colegio. Entonces, ese colegio sólo tiene profes que manejan
1147 pedagogía por proyectos. **Yo me imagino que ese colegio tendrá**
1148 **que tener resultados diferentes. Pero la idea es que el Abel**
1149 **Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red,**
1150 **la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red.** Entonces lo
1151 que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que
1152 cuando uno trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y
1153 escritura fluye con mayor potencia, **que enseñar con**
1154 **mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con ese**
1155 **mamemimomu (jajaja). Es una lucha.**

1156
1157 **Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en**
1158 **la escritura porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es**
1159 **imposible.** Y puede uno encontrar más profes inquietos en más
1160 colegios, no solo en un colegio. Pero si hace falta, por ejemplo,
1161 en el nodo, cuando yo me reúno, se reúnen una vez al mes en
1162 la Nacional y nadie toca el tema ruralidad. **En STEM,** cuando yo
1163 asistía, pensé que iban a mencionar el tema ruralidad, pero no.
1164 Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, qué
1165 rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo se
1166 hace? pues por medio de alguna investigación.

1167
1168
1169

74 Lo privado Vs lo público

Cronotopo: Estando en lo público.

Dialogismo: estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí agachado haciendo lo que le dicen allá en el colegio, que el plan de estudios es este.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público. Qué es lo que pasa ahorita con la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de lectura y escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.

75 Trabajo por proyectos

Cronotopo: En el nodo que yo estoy, en Semillando; Colegio Abel Rodríguez, en Suba, Escuelita del Hato,

Dialogismo: Yo me imagino que ese colegio tendrá que tener resultados diferentes. Pero la idea es que el Abel Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red, la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red. que enseñar con mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con ese mamemimomu (jajaja). Es una lucha.

Aspectos vinculativos del acto ético: hay una profesora pensionada y es la coordinadora de nosotras. Es la que nos llama, es la que nos hace pensar, es una profe que nos dice... pero apasionadísima y está pensionada; allá quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red; Está Sonia, que es la coordinadora, una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento. A la profesora Luisa de la Escuelita del Hato la jalonaron para ese colegio. Entonces, ese colegio sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos; Entonces lo que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y escritura fluye con mayor potencia.

76 Mi sueño es investigar

Cronotopo: en ESTEM

Dialogismo: Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en la escritura porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es imposible.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y puede uno encontrar más profes inquietos en más colegios, no solo en un colegio. Pero si hace falta, por ejemplo, en el nodo, cuando yo me reúno, se reúnen una vez al mes en la Nacional y nadie toca el tema ruralidad; cuando yo asistía, pensé que iban a mencionar el tema ruralidad, pero no. Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, qué rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo se hace? pues por medio de alguna investigación.

1170			
1171			
1172			
1173			
1174			
1175			
1176			
1177			
1178			
1179			
1180			
1181			
1182			
1183			
1184			
1185			
1186			
1187			
1188			
1189			
1190			
1191			
1192			
1193			
1194			
1195			
1196			
1197			
1198			
1199			
1200			